

Ingliz va fransuz tillaridagi nutq madaniyati aktining o'ziga xos xususiyatlari

Jizzax Davlat Pedagogika Universiteti

xorijiy til va adabiyoti fakulteti magistri

Ortiqova Muattar Farxodovna

Annotatsiya : Ushbu maqolada ingliz va fransuz tillaridagi nutq madaniyati ,nutqiy aktlar to'g'risida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: ingliz, fransuz, nutq madaniyati, salomlashish, hurmat, aloqa vositasi.

Nutq madaniyati, nutq odobi — 1) og'zaki va yozma adabiy til me'yorlari (talaffuz, urg'u, so'z qo'llash, grammatika, uslubshunoslik qoidalari)ni egallash, shuningdek, turli aloqa-aralashuv sharoitlarida tilning tasviriy vositalaridan nutqning maqsad va mazmuniga mos ravishda foydalanish mahorati;

2) tilshunoslikning tilni madaniyat quroli sifatida mukammallashtirish maqsadida me'yorlashtirish (tartibga solish) muammo larini o'rganuvchi bo'limi. G'arb tilshunosligida umumiy ma'noda "til madaniyati" termini ham qo'llanadi. 1-ma'nodagi "Nutq madaniyati" tushunchasi adabiy tilni o'zlashtirishdagi ikki bos-qichni qamrab oladi: a) nutqning to'g'riligi va boshqa nutqiy mahorat. Nutqning to'g'riligi muayyan tilda so'zlovchilar va yozuvchilar tomonidan "ideal" yoki umum tomonidan qabul qilingan va an'anaviy saqlanib kelayotgan odatlar, ibrat va namunalar tarzida idrok etiladigan adabiy me'yorlarga amal qilishdir. Nutqiy mahorat esa nafaqat adabiy me'yorlarga amal qilish, balki o'zaro mavjud bo'lgan variantlardan mazmunan eng to'g'ri, eng aniq, uslub va vaziyat nuqtai nazaridan eng makbuli va ifodalisini tanlab olish mahoratidir.

Nutq madaniyati til ilmining nisbatan yosh sohasidir. Ushbu fanning mustaqil bo'limi sifatida, u mamlakatimizda yuz bergan tub ijtimoiy o'zgarishlar ta'siri ostida shakllandi. Faol ijtimoiy faoliyatga keng odamlarni jalb qilish ularning nutq madaniyatini oshirishga e'tiborni kuchaytirishni talab qildi". Nutq madaniyati ijtimoiy hodisa bo'lib, u jamiyat, fan va texnika, madaniy va adabiy hayot rivoji bilan chambarchas bog'lik holda taraqqiy etadi. Jamiyat a'zolarining madaniy saviyasi ortgan sari nutqi ham jilolanib, sayqallashib, nutq madaniyati qoidalari va me'yorlariga muvofiq holda takomillashib boradi. Nutq madaniyatining shakllanishi va rivojlanishida adabiyot, san'at, radio, televideniye va davriy matbuotning alohida o'rni bor. Ayniqsa, adabiy tilni me'yorlashtirish va nutq madaniyati nazariyasini rivojlantirishda leksikografiya, xususan, izohli, imlo, talaffuz, o'quv va boshqa maxsus lug'atlar muhim ahamiyatga ega. Madaniyatning keng tushunchasi, shubhasiz, aloqa madaniyati, nutq xulq-atvori madaniyati deb nomlanadigan narsani o'z ichiga oladi.

Bugungi kunda dunyo davlatlari va turizm sohasining rivojlanishi natijasida insonlar orasidagi muomala madaniyati va roli ortib bormoqda. Bu borada xorijiy tillarni o'rganishning ahamiyati katta. Umuman olganda, biror-bir xorijiy tilni o'rganish bu – o'sha til mansub bo'lgan xalqning, millatning madaniyati, urf odatlarini o'rganish bilan barobardir. Shu nuqna nazardan olib qaraydigan bo'lsak, fransuz tilini o'rganishda va bu

tilda erkin so'zlasha olish mahoratiga ega bo'lishda ham bir qancha me'yoriy qoidalarni bilib olishimiz zarur. Bu esa o'z navbatida, fransuz madaniyatining debochasidir. Butun dunyoda fransuz tili eng tez so'zlashiladigan va shu bilan bir qatorda, eng jozibali va nafis so'zlashiladigan til sifatida ma'lum va mashhurdir. So'zlarimni tasdiqlar ekanman, shu o'rinda fransuz muomala madaniyatiga oid bir nechta qoidalarni keltirib o'tmoqchiman:

Birinchidan, Fransiyada biror-bir ish yoki yumush yuzasidan odamlarga murojaat qilinganda avvalo "Bonjour" ya'ni "Assalomu alaykum" deb gap boshlashkerak. Fransiyada bu so'zni aytib murojaat qilish juda muhim sanaladi. Fransuzlarning aytishicha, biror narsa haqida so'rab-surishtirmoqchi bo'lsak ham avval "Bonjour" deya keyin maqsadga o'tish joiz ekan.

Ikkinchidan, yana bir muhim masala bu "sizlash" va "senlash" masalasidir. Ushbu holat yuzasidan ular birinchi marta tanishayotgan va begona insonlar bir-birlari bilan o'zaro "sizlab" gapirishi lozimligini uqtirishadi. Fransuzlar oila a'zolari, yaqin do'stlar va qarindosh-urug'lar bilan o'zaro "senlab" gapirishsa ham bo'ladi deb hisoblashadi.

Shu o'rinda "Excusez-moi" (kechirasiz), "pardon"(ma'zur tutasiz), "s'il vous plait" (marhamat, marhamat qilib) kabi iboralar tasnifiga ham to'xtalib o'tsam. Odatda ushbu iboralar "Bonjour" so'zidan so'ng biror narsa, voqea-hodisa haqida so'rash yoki iltimos qilish uchun ishlatiladi. Masalan, restoran yoki kafeda ofitsiantni chaqirish kerak bo'lganda, "Excusez-moi" iborasi ishlatiladi. Xuddi "Bonjour" so'zi kabi "merci" – rahmat so'zidan foydalanish ham fransuz muomala madaniyatining bir qismi sanaladi. Bu tarzda minnatdorchilik bildirish fransuz xalqining odatiga aylangan desak mubolag'a bo'lmaydi. Buyuk fransuz yozuvchisi Albert Kamyu shunday degan ekan: "Mening vatanim bu – fransuz tili". Ha, haqiqatdan ham har bir inson uchun ona tili bu – uning Vatani, jon-u tanidir. Zero, har bir til o'z jozibasi va latofatiga ega. Shunday ekan, Viktor Gyugo, Volter va Aleksandr Dyuma kabi adabiyot daholari ijod qilgan sayyoramizning eng chiroyli va boy – fransuz tili va uning muomala madaniyati qoidalari ham shu til kabi go'zal va betakror ekanligini hech qachon unutmasligimiz lozim.

Nutqiy etiketlar deganda suhbatdoshlar o'rtasida nutq aloqasini o'rnatish va nutq holatiga muvofiq hissiy ijobiy tonallikda aloqani ta'minlash maqsadida hozirgi paytda ushbu jamiyatda qabul qilingan lingvistik belgilar va ulardan foydalanish qoidalari tushuniladi. Masalan, ozbek va ingliz tillaridagi nutqiy etiketlaridagi frazalar : salom / hi, siz yaxshi yashayapsizmi? ishlaringiz qalay / how are you?, mening hurmatim / with my respect, sharafni e'lon qilishga ijozat bering / let me introduce/ it is an honour to introduce; xush kelibsiz / welcome, marhamat / here you are, yoqimli ishtaha / bon appetite, eng yaxshi tilaklar bilan/ with best wishes non va tuz / bread and salt, choy va shakar / tea and sugar, Xudo yordam beradi / God supposes; rahmat / thank you, Masihni qutqaring /Help,please, sizga samimiy minnatdorchiligimni bildirishga ijozat bering/let me express my deepest graitude; sog'-salomat bo'ling/ stay healyhy, yana ko'rishguncha/ see you, xayr/ goodbye va h.k.

Nutq odob-axloqi fransuz va ingliz tillarigi xos bo'lgan universal til hodisasidir. Shu bilan birga, har bir tilda nutq nazokatining milliy o'ziga xosligini aks ettiruvchi so'z va iboralarning o'ziga xos lug'ati mavjud. Ingliz tili: O'zbek tili:

Salomlashish. Nice to meet you Siz bilan tanishganimdan xursandman

Taklif qilish .Would you like...? Istaysizmi ...?

Kechirim sorash .Excuse me Meni kechirasiz

Iltimos qilish Can you do me a favour? Ijizat bering / Siz menga yordam bera olasizmi?

Nutqiy etiketlar qoidalari nutq odob-axloq qoidalari bilan tartibga solinadi - nutq tilida rivojlangan va aloqani o'rnatish va saqlash holatlarida qo'llaniladigan barqaror iboralar tizimi. Bu murojaat: Hurmatli / Dear Sir or Madame salomlar Good morning et cetera/ Xayrli tong va hakazo, hamdardlik va hamdardlik: accept my condolences, tasdiqlash va iltifot: you are absolutely right/ siz haqsiz, taklifnomalar, takliflar,

so'rovlar: I would like to invite you/ sizni taklif qilishga ruxsat bering, maslahatlar: I would like to recommend you/ sizga maslaxat beraman va boshqa narsalar. Nutq odob-axloqi suhbatdoshga do'stona munosabatni bildiradigan, aloqa uchun qulay muhit yaratadigan barcha narsalarni o'z ichiga oladi. Til vositalarining boy to'plami nutqiy vaziyatga mos va adresat uchun qulay bo'lgan narsani tanlashga imkon beradi siz yoki siz muloqot shakli, samimiy, sodda yoki, aksincha, rasmiy suhbat ohangini o'rnatish.

Umuman, fransuz tilidagi va ingliz tilidagi nutqiy etiketlarga xos ayrim leksik semantik guruhlarini bir-biri bilan solishtirish orqali va qiyosiy tadqiqi, ushbu tillardagi odob-axloqi qoidalari va madaniyatini aks ettirish uchun katta ahamiyatga ega bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Фрейд З. «Психология массы и анализ человеческого «Я» - СПб, Азбука классика .2008.
2. Максимов А. Искусство общения или ремесло общения. М.:2006.
3. Фрейд З. Остроумие и его отношение к бессознательности. Минск. Поппури, 1999-5 s.
4. Этикет от а до я.
5. Правила этикета. www.etiksite.org. 3
6. Allan, K. (1986). Linguistic Meaning. London. Roulledge and Kegan Paul.